

Caso 6: Mercè Molist

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año de incorporación	Número de publicaciones	Número de seguidores	Actividad
Twitter		Microblog	2009	44.000	5.582	Alta actividad
Mastodon		Microblog	-	4.080	461	Alta actividad
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos	-
Facebook		Red social	-	No cuantificable	No cuantificable	Poca actividad
Blog		Blog	2018	1	No cuantificable	Poca actividad
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Mercè Molist																																																																																		
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																																		
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																																		
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td>X</td> <td>Hilos (Twitter) y</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Recursos textuales	X	Blogs		Instagram		Recursos visuales	X	Microblogs	XX	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Enlaces.	X			Blog		Menciones		Mundos sociales virtuales.		Wikipedia		Comentarios.		Otros		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Snapchat		Listas de usuarios.	X			Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Flickr		Publicaciones en blogs.				Otros	X	Hilos (Twitter) y	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																														
Redes sociales		Facebook		Recursos textuales	X																																																																														
Blogs		Instagram		Recursos visuales	X																																																																														
Microblogs	XX	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																														
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.																																																																															
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Enlaces.	X																																																																														
		Blog		Menciones																																																																															
Mundos sociales virtuales.		Wikipedia		Comentarios.																																																																															
Otros		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																														
		Snapchat		Listas de usuarios.	X																																																																														
		Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																														
		Flickr		Publicaciones en blogs.																																																																															
		Otros	X	Hilos (Twitter) y																																																																															

				similares	
				Stories y similares	
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	12 / 99
Tweets with @mentions	85 / 99
Tweets with #hashtags	13 / 99
Retweets	73 / 99 were retweets by @mercemolist
Tweets with links	34 / 99
Tweets with media	14 / 99
Most linked domains	twitter.com , www.elconfidencial.com , hispagatos.space , thiber.org , www.hackerstrip.wordpress.com , www.youtube.com , mastodon.social , af.reuters.com , www.nytimes.com , reut.rs , buff.ly , arstechnica.com , light-eyes.com , defend.wikileaks.org
Twitter clients usage	Twitter Web App, Twitter Web Client

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 17

> Número de contenido propio total: 5

> Número de retweets: 12

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional: No se ha encontrado este tipo de contenido:

Mercè Molist @mercemolist · 21 ene.

Thiber Digest. Informe mensual de ciberseguridad. Enero 2018.
thiber.org/wp-content/upl...

Ciberseguridad con mayúsculas. Me gusta mucho cómo escribe y cómo lo enfoca la gente de Thiber. Muy recomendable si te gustan los temas de infoguerra.

Mercè Molist @mercemolist · 27 ene.

Si te parece que escribo poco es porque no ando mucho por aquí. Estoy en Mastodon:

Mercè (@merce@hispagatos.space)

4.05K Toots, 377 Following, 461 Followers · Journalist
Hacking herself Heroine
hispagatos.space

1

4

11

Mercè Molist @mercemolist · 14 h

Puedes estar un año sin leer las noticias de la red y cuando vuelves es todo lo mismo: bases de datos con millones de registros robados, curiosidades como el que murió llevándose la contraseña de los bitcoins, la enésima app que ataca la privacidad, lo malo que es FB, etc etc..

3

8

18

2. Mastodon

- > Número de publicaciones total: 25
- > Número de contenido propio total: 5
- > Número de comparticiones (retweets): 20

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES E INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	44,048
Followers	5,585
Following	538
Followers ratio	10.38 followers per following
Listed	403

Reflexión de la actividad en línea

- En Twitter retuitea más que no tuitea.
- Utiliza Mastodon, una red microblogging que se define como “una federación descentralizada de servidores”.
- Es precavida y parece tener cuidado con los contenidos que comparte en los medios sociales y con qué empresa los comparte. Por ejemplo, su última publicación en Facebook es:

>Muy crítica (tanto en sus tuits como en sus retuits) con diversos aspectos de los medios sociales (privacidad, tipo de información que se encuentra allí...)

> A la vez, aboga por Mastodon y medios sociales “libres” del fediverso.

Observación 2

Nombre	Mercè Molist																																																																										
Fecha de la observación	18/02/2019																																																																										
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	XX	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon	X			Flickr				Otros																					
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales		Facebook																																																																									
Blogs		Instagram																																																																									
Microblogs	XX	Twitter	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																									
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																									
		Pinterest																																																																									
		Snapchat																																																																									
		Mastodon	X																																																																								
		Flickr																																																																									
		Otros																																																																									

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	11 / 100
Tweets with @mentions	84 / 100
Tweets with #hashtags	13 / 100
Retweets	73 / 100 were retweets by @mercemolist
Tweets with links	37 / 100
Tweets with media	17 / 100
Most linked domains	twitter.com , bit.ly , www.youtube.com , buff.ly , reut.rs , www.nytimes.com , af.reuters.com , mastodon.social , thiber.org , www.hackerstrip.wordpress.com , dvr.it , hispagatos.space , www.eldiario.es , www.onlinevote-pit.ch , cmpwn.com , video.hispagatos.org , arstechnica.com

> Número de Tweets total: 19.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 [Mercè Molist](#) retwitteó

 Hackerñol @anarcohacker · 16 feb.

menos mal que otra gente de esa época esta empezando a hablar y decir la verdad de la mierda que paso video.hispagatos.org/videos/watch/0...
#FUCKINFOSEC #ANTISEC #HACKINGISNOTINFOSEC #hackerculture
#hackthesystem on a hacker culture friendly network #decentralize

 How the US Government took control of the Internet...
The Hacker Crackdown - an 18-month long collaborative effort of the United States Secret Service and broken-up AT&T to take control of the Internet in the early 1990s. ...
video.hispagatos.org

2. Mastodon

- Total publicaciones: 24.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè ha impulsat

Sursiendo @sursiendo@mastodon.social

5 de febr.

II Jornadas hackfeministas. Hagámoslo juntas [DIT]: mutando teoría y práctica

sursiendo.com/blog/2019/02/ii-...

0

Mercè ha impulsat

Kurt Vonnegut @paul@social.device5.co.uk

10 de febr.

Facebook has a team working on getting kids under 13 hooked on Facebook.

theguardian.com/technology/201...

0

Mercè ha impulsat

Juani @juani@mastodont.cat

fa 3 dies

También es una preocupación el efecto de los filtros burbuja en la democracia, ya que se manipulan las noticias, se contribuye la proliferación de "noticias falsas" y puede influir en la orientación política, incluida la forma en que los usuarios votan. Filtro burbuja - Wikipedia, la enciclopedia libre

es.wikipedia.org/wiki/Filtro_b...

Mercè ha impulsat

hackerñol @hacktivists@hispagatos.space

fa 3 dies

video.hispagatos.org/videos/wa... How the US Government took control of the Internet _ The Hacker Crackdown a(A)a - #ANTISEC

How the US Government took control of the Internet _ The Hacker Crackdown a(A)a - #antiseC

PeerTube

0

↻ Mercè ha impulsat

 Tinker @tinker@infosec.exchange fa 4 dies

~8 Character Passwords Are Dead~

New benchmark from the Hashcat Team shows a 2080Ti GPU passing 100 Billion password guesses per second (NTLM hash).

This means that the entire keyspace, or every possible combination of:

- Upper
- Lower
- Number
- Symbol

...of an 8 character password can be guessed in:

~2.5 hours

(8x 2080Ti GPUs against NTLM Windows hash)

#Hacking #Infosec

↩ 1+ ↻ ★

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	44,048
Followers	5,593
Following	538
Followers ratio	10.40 followers per following
Listed	403

#35c3 #antisecc #antisechttpstcoaz96wyziff #sierraespua #murcia #women #cybersecurity #redteam #vodafone #domingo #savethedates #cyberethical #ecsmmeet #zimbabwe #stopmaltratoanimal #drcongoelections

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter podemos observar unos contenidos con un gran foco en el tema de datos y activismo hacker (sus focos de interés, tanto periodístico como de activista).

> En Mastodon publica poca publicación propia, la mayoría de publicaciones son retweets.

>En general, por los contenidos compartidos o publicados parece estar bastante actualizada en conocimientos sobre su ámbito de interés.

>También parece estar interesada en plataformas descentralizadas de medios sociales (si más bien no controlados por grandes compañías de Silicon Valley) y en la protección de datos. En Facebook tiene una publicación de 2018 sobre este tema.

>En general de nuevo, crítica con los medios sociales “mainstream” (por ejemplo, respecto a la noticia sobre Facebook y su interés en captar chicos de 13 años).

Observación 3

Nombre	Mercè Molist																																																														
Fecha de la observación	04/03/2019																																																														
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	XX	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon	X			Flickr				Otros									
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																												
Redes sociales		Facebook																																																													
Blogs		Instagram																																																													
Microblogs	XX	Twitter	X																																																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																													
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																													
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																													
		Pinterest																																																													
		Snapchat																																																													
		Mastodon	X																																																												
		Flickr																																																													
		Otros																																																													

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

Replies 12 / 100

Tweets with @mentions 84 / 100

Tweets with #hashtags 14 / 100

Retweets 71 / 100 were retweets by @mercemolist

Tweets with links 34 / 100

Tweets with media 20 / 100

Most linked domains twitter.com, bit.ly, sobtec.cat, ift.tt, dlvr.it, video.hispagatos.org, cmpwn.com, www.onlinevote-pit.ch, www.eldiario.es, hispagatos.space, thiber.org, www.hackerstrip.wordpress.com, www.youtube.com, mastodon.social, af.reuters.com, www.nytimes.com

Twitter clients usage [Twitter Web App](#), [Twitter Web Client](#)

> Número de Tweets total: 20

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè Molist retwitted

[x0rz](#) @x0rz · 22 feb.
I am speechless 😞

TOP STORIES

Buffett's Berkshire loses r
billion on Kraft Heinz...

TECH

Mark Zuckerberg says Facebook has been an 'innovator in privacy'

PUBLISHED WED, FEB 20 2019 · 3:05 PM EST
UPDATED WED, FEB 20 2019 · 5:56 PM EST

Lauren Feiner
[@LAUREN_FEINER](#)

197 521 1.7K

Mercè Molist retwitted

[Qurium Media](#) @Qur1um · 19 feb.

Qurium has been receiving denial of service attacks targeted directly to our website. We have tried to reach out to [@Ncertgovph](#) without luck. If anyone knows someone in the Philippines National CERT please let us know. emergency@cspcert.ph does not answer any requests.

Traducir Tweet

1 8 9

Mercè Molist retwitteó

Grifo-Box @Grifo_Box · 23 feb.

La aplicación de #VPN de @Facebook, @onavo, que ha estado en medio de la polémica tras las acusaciones de que se utilizaba para espiar a sus usuarios, y tras la retirada de la aplicación de la tienda de @Apple este pasado agosto, echa el cierre.

Facebook echa el cierre al VPN Onavo

Tras la polémica con Apple y sus usuarios, Facebook ha tomado la decisión de cerrar su app de VPN Onavo, según informa TechCruch.

hipertextual.com

6

5

Mercè Molist @mercemolist · 2 mar.

Al congres de Sobirania Tecnologica sobtec.cat

Traducir Tweet

1

1

Mercè Molist retwitteó

Toni Hermoso Pulido @toniher · 2 mar.

Professors interessats en implantar Linux a l'aula a Catalunya? El projecte Linkat és ben viu. Contacteu-hi: linkat.xtec.cat/portal/index.p... @jdegra #SobTec19

Traducir Tweet

20

9

Mercè Molist @mercemolist · 3 mar.

Felicitats @_sobtec per unes jornades de contingut excel·lent i amb una gent preciosa. Gràcies!

Traducir Tweet

3

10

2. Mastodon

> Publicaciones: 17

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè ha impulsat

CONGRÉS
: SOBIRAN
CNOLÒGIC

sobtec @sobtec@mastodont.cat

19 de febr.

Al SobTec2019 parlarem del treball en les plataformes digitals i de les noves formes de precarietat laboral amb l'Anna Ginés i ridersderechos

Plataformes estan contribuint a la precarització de les condicions laborals, ja que els treballadors queden desprotegits i sense protecció legal laboral

Ginés

#Sob
sob

↳ Mercè ha impulsat

Jose A. León @josantleon@mastodon.social

21 de febr.

Una lista blanca secreta de Microsoft Edge permite a Facebook ejecutar Flash automáticamente para eludir la política de seguridad incorporada de hacer clic para reproducir contenido Flash sin tener que pedir el consentimiento del usuario.
Archivo C:\Windows\system32\edgehtmlpluginpolicy.bin
Inglés: bleepingcomputer.com/news/secure/

Microsoft Edge Secret Whitelist Allows Facebook to Autorun Flash

Microsoft's Edge web browser comes with a hidden whitelist file designed to allow Facebook to circumvent the built-in click-to-play security policy to autorun Flash...

www.bleepingcomputer.com

↳ 0 ↳ ☆

↳ Mercè ha impulsat

Fediversal @fediversal@confederac.io

15 de febr.

Història i estat actual de les xarxes socials lliures i distribuïdes al IV Congrés de Sobirania Tecnològica.

sobtec.cat/calendari.html

IV Congrés de Sobirania Tecnològica

IV Congrés de Sobirania Tecnològica

sobtec.cat

↳ 0 ↳ ☆

↳ Mercè ha impulsat

Ryan Ozawa @hawaii@mastodon.technology

24 de febr.

Mastodon, the Twitter alternative, surpasses 2 million users
techspotting.com/2019/02/23/mastodon/... #mastodon #fediverse #socialmedia
@Gargron @mastodonusercount

Mastodon, the Twitter alternative, surpasses 2 million users - Techs...

Mastodon servers are federated, similar to the way email is federated. While thousands of users hang out and talk about software development on Mastodon.technology...

[Techspotting](https://techspotting.com)

↳ 1+ ↳ ☆

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	44,061
Followers	5,586
Following	537
Followers ratio	10.40 followers per following
Listed	402

#estonia #women #stopmaltratoanimal #zimbabwe #ecsmmeet #cyberethical #savethedates #domingo #vodafone #redteam #cybersecurity #murcia #eresidency #sierraespu #antisechttpstcoaz96wyziff #antisecc #vpn #faqsstru #aicm #startup

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, comparte publicaciones que tienen que ver con su foco de interés (ciberseguridad, privacidad, y datos en medios sociales).
- > En Mastodon, parece tener cierto interés en difundir publicaciones o enlaces a noticias que tratan sobre las redes sociales libres (fediverso).
- > En Mastodon, también adjunta fotografías e imágenes a las publicaciones, cosa que en Twitter no hace.
- > En este periodo de observación, no presenta actividad en Facebook ni en el blog.
- > En general, de nuevo crítica con los medios sociales “mainstream” (especialmente muy crítica con Facebook) y defensora (comparte contenido favorable) de las redes sociales libres y descentralizadas.

Observación 4

Nombre	Mercè Molist																																																																						
Fecha de la observación	22/03/2019																																																																						
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	XX	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon	X			Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales		Facebook																																																																					
Blogs		Instagram																																																																					
Microblogs	XX	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																					
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon	X																																																																				
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	12 / 100
Tweets with @mentions	81 / 100
Tweets with #hashtags	20 / 100
Retweets	68 / 100 were retweets by @mercemolist
Tweets with links	31 / 100
Tweets with media	17 / 100
Most linked domains	twitter.com , bit.ly , unaaldia.hispasec.com , www.transparency.org , www.wired.com , www.aimc.es , xataka.com , unicornriot.ninja , elpais.com , sobtec.cat , ift.tt , dlvr.it , video.hispagatos.org , cmpwn.com , www.onlinevote-pit.ch , www.eldiario.es
Twitter clients usage	Twitter Web App, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 39

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè Molist retweetó

 ANONYMOUS ESPAÑA ❤️❤️ @ANONSPAIN2 · 6 mar.

Vox borra de las redes sociales todo rastro de su presidente en Lleida, detenido por delitos contra la libertad sexual

 Vox borra de las redes sociales todo rastro de su p...
José Antonio Ortiz Cambay, hasta ahora presidente de Vox en Lleida, ha sido detenido este martes por un presunto delito contra la libertad sexual de una persona
[eldiario.es](https://www.eldiario.es)

🗨️ 24 ❤️ 10 ✉️

Mercè Molist retwittó

Edward Snowden @Snowden · 9 mar.

I agree with @DanielEllsberg, and admire @xychelsea's courage. Compelling sources to testify against the journalists with whom they've worked threatens the independent function of the free press in an open democracy. She must be released. freedom.press/news/daniel-el...

Traducir Tweet

The following quote can be attributed to famed Pentagon Papers whistleblower and Freedom of the Press Foundation co-founder Daniel Ellsberg:

"Chelsea Manning is again acting heroically in the name of press freedom, and it's a travesty that she has been sent back to jail for refusing to testify to a grand jury. An investigation into WikiLeaks for publishing is a grave threat to all journalists' rights, and Chelsea is doing us all a service for fighting it. She has already been tortured, spent years in jail, and has suffered more than enough. She should be released immediately."

189 1.9K 3.8K

Mercè Molist @mercemolist · 10 mar.

Miras tu timeline un rato, vuelves arriba y vuelves a mirarlo y la mitad del contenido ha cambiado.

4 4 6

Mercè Molist retwittó

netizen @rgawenda · 11 mar.

Recuerdo cuando Facebook eliminó el significado de time en timeline. Pasé de unas 5 interacciones al día a las mismas al año

Mercè Molist @mercemolist

Miras tu timeline un rato, vuelves arriba y vuelves a mirarlo y la mitad del contenido ha cambiado.

1 4

Mercè Molist retwittó

jlvllop @jlvllop · 11 mar.

En respuesta a @theislandsoma @mercemolist

Entres al link, llegeixes, fas back per tornar al tweet i fer RT o fav i desapareix davant els teus ulls abans q tinguis temps de fer-ho. Molts cops ni recordes el compte per anar-ho a buscar al seu TL.

Traducir Tweet

1 2

Mercè Molist retwiteó

Chris Wysopal @WeldPond · 13 mar.

The hacker BBS files that @L0phtHeavyInd unleashed on the web in 1994. #web30

Traducir Tweet

13 56 188

Mercè Molist @mercemolist · 15 mar.

Tela marinera. A la venta la monitorizacion total y facil de lapoblacion

1 31 18

Mercè Molist @mercemolist · 16 mar.

Del último estudio de la Asociación de Medios de Comunicación aimc.es/otros-estudios...

Mercè Molist retwiteó

Jordi R. Mauri @jordirmauri · 18 mar.

Disfrutant dels reconeixements als amics. Reconeixement d'Honor a [@medina_manel](https://twitter.com/medina_manel) a #lanit2019. Moltes felicitats!

[@esCERT_UPC](https://twitter.com/esCERT_UPC) [@UPC_School](https://twitter.com/UPC_School)

Traducir Tweet

2. Mastodon

> Publicaciones: 32.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè ha impulsat

υαλερμλεω @mathdatech@hostux.social

8 de març

Facebook's new move isn't about privacy. It's about domination

Mark Zuckerberg announced on Wednesday that #Facebook would be 'pivoting to privacy'. That's an empty pledge

theguardian.com/commentisfree/...

Facebook's new move isn't about privacy. It's about domination | Siv...

Mark Zuckerberg announced on Wednesday that Facebook would be 'pivoting to privacy'. That's an empty pledge

www.theguardian.com

0 replies, 0 retweets, 1 star

Mercè ha impulsat

Bob Mottram @bob@soc.freedombone.net

11 de jul. de 2018

Ok so Facebook is getting fined by the UK privacy regulator (I didn't know there was one).

Facebook's quarterly net income is about \$500 million, so that's about \$2000 million per year.

The fine is £500,000 or \$663279 at current exchange rate.

So they're being fined 0.03% of their yearly income. This will clearly be a major deterrent to Facebook committing privacy violations (sarcasm).

0 replies, 0 retweets, 1 star

Mercè ha impulsat

Divert @Divert@social.politicaconciencia.org

8 de març

Acabo de descubrir que puedo seguir cuentas en Pixelfed y reootear posts de allá.

Amo el #Fediverso

0 replies, 0 retweets, 1 star

Mercè ha impulsat

FOSS_guy @fatboy@fosstodon.org

9 de març

Facebook trying to be 'all about privacy' is like a butchery saying they're all about vegan food.

0 replies, 0 retweets, 1 star

↻ Mercè ha impulsat

★jeroen★ @jeroenpraat@todon.nl

10 de març

Photo's from today's #ClimateMarch in #Amsterdam.

[source: various capitalist social media sites / license: freed culture]

#klimaatmars

↻ 1 ↻ ★

↻ Mercè ha impulsat

ADALA @blankfosk@libertalia.world

10 de març

Artistes d'arreu! Aquest missatge és per vosaltres. Hem obert dos nodes nous: libertalia.world (Mastodon) i anartist.world (PixelFed) i aviat obrirem un tercer anartist.video (Peertube) perquè pugueu penjar el vostre art al #FEDIVERSE. Així les persones que consumeixin les vostres cançons, videos o imatges no es veuràn obligades a vendre les seves dades a empreses privades ni consumir publicitat. Tot això ho estem impulsant amb les companyes de la @lleialtec . Seguirem informant!!
<3

↻ 0 ↻ ★

Mercè ha impulsat

Polychrome 🍷 @polychrome@cybre.space

18 de març

MySpace has lost all music uploaded between 2003 and 2015.

There are no backups.

old.reddit.com/r/techsupport/c...

Don't trust cloud services. One day Facebook, Instagram and Tumblr will be gone too. YouTube will shut down, and so will Google Drive, OneDrive and DropBox.

Always keep a local copy.

Myspace player won't play songs, and I want to download them if po...

I've seen this asked before without solution, but at this point I'm desperate. There are a couple of songs that it is of the utmost importance...

old.reddit.com

Mercè ha impulsat

No tinc lliri. 🏳️‍🌈 @Vikik@mastodont.cat

12 de març

Si per evitar la difusió de "fake news", hem de confiar en el control que en facin les grans empreses com google i facebook, i amb la col·laboració d'entitats privades i governs...vol dir dues coses:

- Ens monitoreràn més encara si es pot
- Ens manipularàn més encara, si es pot!

O tenim seny i ens atoprotegim, o estem venuts. I tot i així..ho estem.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	44,109
Followers	5,585
Following	533
Followers ratio	10.48 followers per following
Listed	402

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Manel Medina @medina_manel (Cybersecurity evangelist. Prof. at #UPC, Collaborator at esCERT-UPC, <https://t.co/Dr6C9Stpng>, ISMS Forum, Safelayer. Deputy Head of TCD & Advisor at ENISA).
2. Mercè Molist @mercemolist (Independent journalist. #Hacking, #Tecnopolitics #Cyberculture. Author of <https://t.co/vCILHdEdRL>. Open DM. mercemolist.net">merce@mercemolist.net).
3. ANONYMOUS ESPAÑA ❤️❤️ @ANONSPAIN2 (Somos Anonymous #ALWAYS4THELULZ Y mucho español. ANONYMOUS SIEMPRE ANTIFASCISTA <https://t.co/viRPuBRgKJ> Cuenta secundaria @ANONSPAIN_3).
4. Kinakuta-30096 @theislandsoma
5. Eduardo Ruiz @iPhoneGamesDev (El twitter personal de Eduardo Ruiz. Soy Pirata, cargo mis pilas con un cargador solar. @somenergia @somconnexio @partit_pirata @sommobilitat #Bitcoin).
6. CyberEthicalDays @cyber_ethical (Cybersecurity and Ethical Hacking Congress. 29-31 October 2019 The second edition is set to go! #cybersecurity #ciberseguridad #ciberseguretad).
7. Cristian Borghello @SeguInfo (Lic. Cristian Borghello CISSP - CCSK - MVP - Director de Segu-Info y Segu-Kids - Educación en Seguridad Informática y de la Información).
8. Anarko-Hacker @x06x1936x0 (The Future is Here).
9. Quim Torra I Pla @QuimTorraIPla (131è president de la Generalitat de Catalunya).
10. NetBlocks.org @netblocks (The Internet's Observatory: Tracking disruptions and #shutdowns, building tools and policy for change • bridging the digital divide • [netblocks.org](mailto:contact@netblocks.org)">contact@netblocks.org).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

[#lanit2019](#) [#opcatalunya](#) [#eresidency](#) [#sierraespuia](#) [#antisechttpstcoaz96wyziff](#) [#antisecc](#) [#vpn](#) [#faqsstru](#) [#aicm](#) [#startup](#) [#tech](#) [#digitalnation](#) [#estonia](#) [#anonymous](#) [#wikileaks](#) [#manning](#) [#web30](#) [#pucherazo](#) [#facebookdown](#) [#venezuela](#)

Análisis de la actividad en línea

- > Los medios sociales donde Mercè es activa son medios de microblogging: Twitter y Mastodon.
- > En Twitter, Mercè parece estar atenta a la actualidad y asuntos relacionados con seguridad informática y comunidad Hacker. Parece no tener la intención de compartir toda aquella actualidad del sector, sino aquella actualidad de la que puede puntualizar, ampliar o explicar algo.
- > En Twitter, una parte pequeña de la actividad de Mercè es sobre el libro que escribió hace tiempo: Hackstory. En un tuit, piensa si convertirlo en papel o dejarlo en PDF.
- > En Twitter, realiza un tuit en el que comparte una publicación en Twitter de otro de nuestros casos de estudio: Karma Peiró. De hecho, en su entrevista Mercè Molist recomendó a Karma Peiró como una de las sugerencias de comunicadores digitales influyentes.
- > En Twitter, algunas publicaciones se centran en los medios sociales, de forma crítica. Por ejemplo algoritmos y Timeline, el uso de estos medios sociales y temas de privacidad y seguridad.
- > En Twitter, el contenido es mayoritariamente de tipo profesional.

> En Mastodon, la actividad de Mercè ha sido inferior a la de Twitter, aunque por el contenido .
 > En Mastodon, encontramos un tipo de publicaciones bastante críticos con las plataformas de medios sociales dominantes (Twitter, Facebook).
 > En la línea del comentario anterior, parece impulsar (que es como se dice compartir en Mastodon) publicaciones favorables al Fediverso (que ella explica en la entrevista).

> En general, el juicio del proceso catalán también ha generado contenido, aunque lo ha ligado con temas de privacidad y monitorización de redes sociales e información personal de los usuarios de internet.

Observación 5

Nombre	Mercè Molist																																														
Fecha de la observación	01/04/2019																																														
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	XX	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																												
Redes sociales		Facebook																																													
Blogs		Instagram																																													
Microblogs	XX	Twitter	X																																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																													
Mundos sociales virtuales.		Blog																																													
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																													
		Pinterest																																													
		Snapchat																																													
		Mastodon	X																																												

		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

Replies	16 / 100
Tweets with @mentions	83 / 100
Tweets with #hashtags	20 / 100
Retweets	66 / 100 were retweets by @mercemolist
Tweets with links	26 / 100
Tweets with media	16 / 100
Most linked domains	twitter.com , bit.ly , cateinf.wordpress.com , unaaldia.hispasec.com , www.transparency.org , www.wired.com , www.aimc.es , xataka.com , unicorriot.ninja , elpais.com , sobtec.cat , ift.tt , dlvr.it
Twitter clients usage	Twitter Web App, Twitter Web Client

> Número de Tweets total: 21

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè Molist @mercemolist · 20 mar.

Mira qué bien y qué naranja se ve la Europa corrupta.
[HOW CORRUPTION WEAKENS DEMOCRACY transparency.org/news/feature/c...](https://www.transparency.org/news/feature/c...)

5 3

Mercè Molist retweeted

CyberEthicalDays @cyber_ethical · 20 mar.
Cybersecurity and Ethical Hacking Congress

29-31 october 2019. Barcelona.

More than 45% of congress delegates are decision makers

cyberethicaldays.com

Traducir Tweet

5 7

Mercè Molist retweeted

Ernesto Xload @ernesto_xload · 20 mar.

En respuesta a @yulietor @ViCONgal y a 4 más

La @ViCONgal promete cada día más!!! Espero que seamos muchos por las tierras gallegas!!!

5 8

Ana Pardo de Vera P. @pardodevera · 18 mar.

.@publico_es, único medio español nominado en la categoría de innovación de #NewsAwards

Compite por el premio a la 'Innovación Digital Internacional' por la herramienta de #transparencia @Mapa_TJ contra la desinformación.

Gracias ❤️

'Público', único medio español nominado en la categoría de innovaci...
Junto a periódicos como 'The Independent', 'The Telegraph' o 'The Times', este diario competirá por el galardón a la 'Innovación Digital Internacional' publico.es

24 259 623

Mercè Molist retwitteó

Antonio Roman @antonioroman · 21 mar.

Una AI Día tendrá su propio congreso de seguridad informática - UAD360 unaaldia.hispasec.com/2019/03/una-al... vía @unaaldia

Una AI Día tendrá su propio congreso de seguridad informática – UA...
Hoy más que nunca, estamos de celebración, Una AI Día tendrá su gran evento UAD360. Nos complace anunciaros que los próximos 7 y 8 de juni... unaaldia.hispasec.com

6 10

Mercè Molist retwiteó

Anonymous News @anonymousNews · 22 mar.

#OpCatalunya #Anonymous #OpCatalonia: 10 Websites Across Spain Hacked, Defaced and/or Leaked by A11ne3737 of Pryzraky.

@a11ne3737 carries out hacks in solidarity with political prisoners being held by Spanish Government 🏳️

Traducir Tweet

1 17 17

Mercè Molist retwiteó

Informática CGT @Informatica_CGT · 22 mar.

Hemos publicado una reflexión sobre la directiva comunitaria que se va a votar la semana que viene y que puede suponer el fin de Internet cginformatica.org/es/contenido/d... @soydelbierzo @ingoberlab @LaBrechaVK @fanetin

Di adiós a la libertad en internet
cginformatica.org

29 18

Mercè Molist retwiteó

Derechos Digitales @derechosdigital · 24 mar.

#Chile: ¿Qué pasa cuando los datos biométricos son recuperados por empresas sin el consentimiento de las personas registradas? En este texto nuestro director de incidencia, Vladimir Garay, escribe sobre la ilegalidad del reconocimiento facial en Mall Plaza buff.ly/2TmtaKI

9

7

Mercè Molist retwitteó

Apoderament Digital @ApoderaDigital · 26 mar.

Hemos traducido las estrategias municipales para el empoderamiento digital al castellano, échale un ojo y compártelo. apoderamentdigital.cat/es

Estrategias municipales para el empoderamiento digital

apoderamentdigital.cat/es

↻ 30

♥ 35

Mercè Molist retwitteó

Franc Rodriguez @Franc · 31 mar.

El paquete yaourt de Archlinux con "regalito", por suerte (mucho) no es malicioso 😊👉, visto en el portátil de mi mujer.

```
franc@x201:~  
franc@x201:~ 86x27  
franc@x201 ~ $ yaourt -5yu --aur  
< Moo >  
-----  
  \  ^__^  
   (oo)\_____ )  
    (__)\       )\/\  
       ||----w |  
       ||     ||  
franc@x201 ~ $ yaourt  
< Moo >  
-----  
  \  ^__^  
   (oo)\_____ )  
    (__)\       )\/\  
       ||----w |  
       ||     ||  
franc@x201 ~ $ which yaourt  
/bin/yaourt  
franc@x201 ~ $ file /bin/yaourt  
/bin/yaourt: POSIX shell script, ASCII text executable  
franc@x201 ~ $ ls -lah /bin/yaourt  
-rwxr-xr-x 1 root root 64 mar 27 18:36 /bin/yaourt  
franc@x201 ~ $ pacman -Qo /bin/yaourt  
/usr/bin/yaourt está contenido en yaourt 2.0-1  
franc@x201 ~ $
```

1 1 4

[Mostrar este hilo](#)

2. Mastodon

> Publicaciones:27.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè ha impulsat

elbinario @elbinario@gnusocial.net

19 de març

Os contamos que ya hay grupo xmpp y pad de curro. Así que si te apetece colaborar para que nos juntemos escribenos a #JornadasLibresII Cada cual se apunta en lo que pueda. Buscar el lugar, cerrar fechas, pensar en la intendencia de las comidas y las duchas. Proyectoros , conexiones para que desde todos los lugares del mundo se puedan conectar, carteleria, mandar correos..... Son tantas las cosas que hay que hacer antes de que se enciendan las luces, se necesitan muchas manos. Te apuntas?

1+

↻ Mercè ha impulsat

Electronic Frontier Foundation @eff@mastodon.social

20 de març

Facial recognition technology is mistake-prone, but it could soon mess with your everyday life: [cnet.com/news/with-facial-reco...](https://www.cnet.com/news/with-facial-reco...)

With facial recognition, shoplifting may get you banned in places yo...
There are hundreds of stores using facial recognition – none that have any rules or standards to prevent abuse.
www.cnet.com

↻ 0 ↻ ★

↻ Mercè ha impulsat

Max Mehl @mxmehl@mastodon.social

20 de març

I am looking for a reliable #PeerTube instance for the @fsfe. Enough space for our videos (reasonable daily or high overall limit) , HTTP import, no #nsfw content, servers and operator within the EU.

Can you help me? joinpeertube.org isn't really helpful in this regard...

Reprennez le contrôle de vos vidéos ! #JoinPeerTube
joinpeertube.org

↻ 1+ ↻ ★

↻ Mercè ha impulsat

Edith @Medith@mstdn.mx

26 de març

Me encuentro con un gran abanico de temas que se debaten en redes sociales...

Instrucciones:

1. Elija el suyo y socialece
2. Escriba y lea con respeto opiniones sobre el tema elegido
3. Esté atento a las coincidencias y discrepancias con sus "prójimos virtuales"
4. Enriquezca su interpretación del mundo con otras formas de interpretarlo.
5. ¿Ya mencioné lo del respeto?
6. Sea feliz

↻ 1 ↻ ★

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	44,118
Followers	5,581
Following	530
Followers ratio	10.53 followers per following
Listed	401

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Manel Medina @medina_manel (Cybersecurity evangelist. Prof. at #UPC, Collaborator at esCERT-UPC, <https://t.co/Dr6C9Stpng>, ISMS Forum, Safelayer. Deputy Head of TCD & Advisor at ENISA.).
2. Mercè Molist @mercemolist (Independent journalist. #Hacking, #Tecnopolitics #Cyberculture. Author of <https://t.co/vCILHdEdRL>. Open DM. mercemolist.net">merce@mercemolist.net).
3. ANONYMOUS ESPAÑA ♥♥ @ANONSPAIN2 (Somos Anonymous #ALWAYS4THELULZ Y mucho español. ANONYMOUS SIEMPRE ANTIFASCISTA <https://t.co/viRPuBRgKJ> Cuenta secundaria @ANONSPAIN_3)
4. Kinakuta-30096 @theislandsoma
5. CyberEthicalDays @cyber_ethical (Cybersecurity and Ethical Hacking Congress. 29-31 October 2019 The second edition is set to go! #cybersecurity #ciberseguridad#ciberseguretat).
6. Eduardo Ruiz @iPhoneGamesDev (El twitter personal de Eduardo Ruiz. Soy Pirata, cargo mis pilas con un cargador solar. @somenergia @somconnexio @partit_pirata@sommobilitat #Bitcoin).
7. XeljomudoX ♥️🧡♥️ @YourAnonXelj (Activista de #Anonymous y EX-Hacktivista... Mi antigua cuenta @AnonXeljomudoX #FreeCatalonia #FreeAnons #FreePalestine).
8. Quim Torra I Pla @QuimTorraIPla (131è president de la Generalitat de Catalunya).

9. NetBlocks.org @netblocks (The Internet's Observatory: Tracking disruptions and [#shutdowns](#), building tools and policy for change • bridging the digital divide • [netblocks.org](#)">contact@[netblocks.org](#)).
10. Cristian Borghello @SeguInfo (Lic. Cristian Borghello CISSP - CCSK - MVP - Director de Segu-Info y Segu-Kids - Educación en Seguridad Informática y de la Información).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#lanit2019](#) [#chile](#) [#wikileaks](#) [#vpn](#) [#faqsstru](#) [#aicm](#) [#startup](#) [#tech](#) [#digitalnation](#) [#eresidency](#) [#estonia](#) [#web30](#) [#manning](#) [#salveminternet](#) [#pucherazo](#) [#facebookdown](#) [#venezuela](#) [#ciberseguretad](#) [#newsawards](#) [#opcatalonia](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, una gran parte del contenido de su timeline se refiere a seguridad informática, transparencia y comunidad Hacker, así como privacidad de los usuarios y derechos de los usuarios digitales.

> En Twitter difunde un congreso sobre “Cybersecurity and Ethical Hacking Congress, 29-31 october 2019. Barcelona”. Intuímos que puede ser una oportunidad de aprendizaje y de actualización profesional.

> En Twitter, Mercè comparte publicaciones de otros usuarios con recursos que pueden ser útiles a otros profesionales de la comunicación, como un recurso gratuito en línea sobre [estrategias municipales para el empoderamiento digital](#).

> En Twitter, la gran mayoría de publicaciones tienen un cariz claramente profesional.

> En Mastodon, encontramos contenido más desenfadado y humorístico, como viñetas gráficas e historietas.

> En Mastodon, parece involucrarse en dar cobertura y difusión a otros usuarios, ya sea en el caso de difundir un congreso, ya sea compartiendo una publicación de otro usuario que pide ayuda sobre un tema particular sobre un tema digital.

> En Mastodon comparte la publicación de otro usuario sobre “netiqueta” o normas de buen comportamiento a la hora de debatir con otro usuario.

> En general, Mercè parece tener un sentido de comunidad con otros usuarios preocupados con temas de ética, privacidad y seguridad digital, y es crítica con los medios sociales “tradicionales” y las Fake News.

> En general, Mercè parece tener sentido de comunidad y comparte aquellos contenidos, enlaces, eventos y demás que cree que pueden ser útiles para otros usuarios interesados en temas similares a ella.

Observación 6

Nombre	Mercè Molist																																																																						
Fecha de la observación	10/06/2019																																																																						
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>XX</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	XX	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon	X			Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales		Facebook																																																																					
Blogs		Instagram																																																																					
Microblogs	XX	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																					
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon	X																																																																				
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	10 / 98
Tweets with @mentions	82 / 98
Tweets with #hashtags	11 / 98
Retweets	71 / 98 were retweets by @mercemolist
Tweets with links	27 / 98
Tweets with media	14 / 98

Most linked domains twitter.com, youtu.be, securityaffairs.co, jacobinmag.com, www.theglobeandmail.com, bit.ly, uphere.ca, periodicoellibertario.blogspot.com, destinationjustice.org, www.grahamcluley.com, www.dailymail.co.uk, freedom.press, www.sparrowmedia.net, www.aklagare.se, www.nytimes.com, uad360.es, kaosenlared.net

Twitter clients usage [Twitter Web App](#), [Twitter Web Client](#)

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 16

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mercè Molist retwitteó

Bernardo Quintero @bquintero · 29 may.

La confianza da asco, estaba metido en el cartel de uad360.es sin haber confirmado ni tener ninguna charla. Tendré que pasar por el aro, y ya que están me piden que le meta un poco de salseo, así que hablaré de Wannacry, Telefónica y Google... quedan pocas entradas

BERNARDO QUINTERO

Por confirmar

VirusTotal

1

10

21

Mercè Molist retwiteó

Eva @evacide · 31 may.

The anonymous guy in Germany who made a tool to link women in porn to their real names and identities has shut down the project, possibly because it turns out to run afoul of many, many laws.

Traducir Tweet

The guy who made a tool to track women in porn videos is sorry
The programmer supposedly used face recognition to match social-media photos with images from porn sites. Collecting that data would have been il...
technologyreview.com

123 906 2,6K

Mostrar este hilo

Merce Molist retwiteó

Anonymous News @anonymousNews · 31 may.

⚠️ Assange presenta síntomas de tortura psicológica, según un relator experto de la ONU para casos de tortura, encuentra pruebas abrumadoras tras visitarlo en prisión. Asegura que ha estado sometido durante años a castigos crueles, inhumanos y degradantes

WikiLeaks - Assange presenta síntomas de "tortura..."
El relator especial para casos de tortura encuentra pruebas "abrumadoras" tras visitar en prisión al fundador de WikiLeaks. Asegura que ha estado sometido "durante...
rtve.es

82 37

Mercè Molist retwiteó

WikiLeaks @wikileaks · 31 may.

"He [Assange]"shows all the signs that are typical for person who has prolonged exposure to psychological torture, including extreme stress, chronic anxiety and intense psychological trauma," - Nils Melzer, U.N. special rapporteur on torture

Traducir Tweet

Assange is showing symptoms of 'psychological torture,' expert says

The WikiLeaks founder "lives in constant panic ... imagine being in a nightmare and never waking up," according to the U.N. special rapporteur on nbcnews.com

163 2,0K 2,5K

Mercè Molist retwiteó

rampa @rampa · 2 jun.

Estuvimos reunidos con el hace un par de meses e iba a participar en el foro de suma. DEP.

Carmen Pastor Sempere @carmenpastorse

Fallece en Alicante Eugenio Triana, uno de los padres de Internet, y un hombre excepcional. Fue una suerte y un honor conocerlo. Siempre estará presente diarioinformacion.com/alicante/2019/... via @informacion_es

1 3 3

Mercè Molist retwitteó

HackHispano.com @HackHispano · 2 jun.

En @elconfidencial: La verdadera historia tras la guerra del 5G (y el veto a Huawei); todo lo que debes saber

El Confidencial

La verdadera historia tras la guerra del 5G (y el veto a Huawei); todo l...
La próxima generación de internet da sus primeros pasos. La multinacional china es un jugador clave para esta tecnología, que también llegará a nu...
elconfidencial.com

1 6 9

Mercè Molist retwitteó

Anonymous News @anonymousNews · 7 jun.

⚠ VIDEO EXCLUSIVO de Julian Assange dentro de la prisión de Belmarsh, la 'Guantánamo' británica.

El fundador de #WikiLeaks ha perdido peso de forma considerable durante su confinamiento y recientemente ha requerido atención médica

#FreeAssange 🙏

VIDEO EXCLUSIVO de Julian Assange dentro de la ...
El fundador de WikiLeaks ha perdido peso de forma considerable durante su confinamiento y recientemente ha requerido atención médica.
actualidad.rt.com

1 45 16

Mercè Molist @mercemolist · 7 jun.

Israeli Tech's Dirty Ops

Traducir Tweet

Israeli Tech's Dirty Ops
Israeli tech companies aren't just working on new apps for taxis or food delivery — they're also hacking human rights activists' WhatsApps and creating fake social
jacobinmag.com

5 1

Mercè Molist retwitteó

Anonymous News @anonymousNews · 22 h

La madre de Julian Assange, alertó que su hijo no sobrevivirá a una extradición a EE.UU. donde podría ser condenado a 175 años de cárcel ► Mi hijo, está gravemente enfermo y torturado, no sobrevivirá a una extradición.

#FreeAssange 🙌 #FreeAssangeRally 🙌 #NoUSextradition 🙌

Mrs Christine Assange @AssangeMrs

My gravely ill & tortured son journalist Julian Assange will NOT survive a US Extradition!

It will kill him!...

🗨️ ↻ 60 ❤️ 33 ✉️

Mercè Molist retwitteó

David Sarabia @DSRELD · 22 h

La Agencia de Protección de Datos multa con 250.000 euros a LaLiga por la app que usa el micrófono de los móviles para cazar a los bares con fútbol 'pirata'

La Agencia de Protección de Datos multa con 250.0...

LaLiga abre el micrófono de los móviles una vez por minuto en la retransmisión de partidos y envía fragmentos de audio para comparar con la señal de eldiario.es

🗨️ ↻ 17 ❤️ 11 ✉️

Manel Medina
@medina_manel

Seguir

Muchas gracias a Jordi Valero
[@bloginterrobang](#) por la interesante reseña
de nuestro libro: [#Ciberdelincuencia](#) de Manel
Medina [@medina_manel](#) y Mercè Molist
[@mercemolist](#)
jordivalerointerrobang.blogspot.com/2019/06/ciberdelincuencia
[@tibidaboedicion](#) [@esCERT_UPC](#)

13:25 - 11 jun. 2019

2 Retweets 2 Me gusta

1 Reply 2 Retweets 2 Likes

Twittea tu respuesta

Mercè Molist [@mercemolist](#) · 15 h

En respuesta a [@medina_manel](#) [@bloginterrobang](#) y a 2 más
Gracias Jordi por esta crónica :*

1 Like

2. Mastodon

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	44,179
Followers	5,702
Following	530
Followers ratio	10.76 followers per following
Listed	407

	<p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#hacktivist #anonymous #wikile #opuswe #opuk #opassange #opecuador #freeassange #barmetre19 #historias #protecciondedatos #libro #santjordi2019 #bond25 #cuartomilenio #treballudl #rrhh #ciberseguret #xarxessocials #career #recruitment</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<p>>En Twitter, Mercè retuitea un tuit de Bernardo Quintero sobre su participación en el evento UAD30 de la Facultad de Derecho de Málaga, en el que hablará de “Wannacry, Telefónica y Google...”.</p> <p>>En Twitter, mercè retuitea tuits de otros usuarios, que tienen que ver principalmente con seguridad informática.</p> <p>>En Twitter, las cuentas retuiteadas por Mercè tienen que ver con organizaciones relacionadas con ciberseguridad o seguridad informática, como “Anonymous News”, “Wikileaks” o “HackHispano”, “Today in Infosec”.</p> <p>>En Twitter, retuitea un tuit del usuario “rampa” en el cual anuncia la muerte de Alicante Eugenio Triana, considerado uno de los padres de Internet.</p> <p>>En Twitter, retuitea un tuit de Today in Infosec donde se recuerda una efeméride de 1998 sobre seguridad informática: “ 1998: Members of MilwOrm compromised the Bhabha Atomic Research Centre (BARC), stealing and deleting data related to nuclear detonations. https://www.outlookindia.com/magazine/story/milworm-bites-barc/205741 ...”.</p> <p>>En Twitter, en estas dos semanas encontramos una cantidad mucho mayor de contenidos de otros usuarios que de publicaciones propias de Mercè.</p> <p>>En Twitter, la actividad ha consistido principalmente en enlazar a contenidos de otros usuarios o medios digitales, casi siempre relacionados con temas de seguridad informática y Wikileaks y la situación de Julian Assange (preso recientemente).</p> <p>>En Twitter, Mercè también es interactiva con otros usuarios que la mencionan, como en este caso que otro usuario realiza una reseña de su libro “Cibercrimen”.</p> <p>>En Mastodon, la única publicación ha sido de carácter personal (solicitando a sus seguidores o amigos si querían un animal que regalaba).</p> <p>>En general encontramos una menor cantidad de actividad por parte de Mercè durante las dos semanas observadas, sobretudo en lo que respecta a Mastodon, una red similar a Twitter, pero del Fediverso, que solo tiene una publicación y que en anteriores semanas había tenido más actividad. De hecho, no hay publicaciones entre el 10 de mayo y el 28 de mayo.</p>

c) Observación final

- Mercè es el único de los casos que usa algún medio social englobado dentro del “Fediverso”. Según Wikipedia el Fediverso “Es un nombre común e informal para referirse a una federación abierta de servidores de red social cuyo propósito principal es hacer microblogging, es decir el compartir mensajes cortos en público.
- Tal y como comentó en la entrevista, Mercè no se siente cómoda con el uso de los datos realizado por las compañías que son propietarias de los medios sociales.
- Los dos medios sociales en los cuales Mercè presenta actividad son las redes de microblogging “Twitter y Mastodon”.

a) Recursos

- En Twitter, Mercè combina una cantidad considerable de tuits que tienen como objetivo informar sobre su foco de interés (seguridad informática y comunidad hacker), compartir opiniones de otros usuarios (predominantemente expertos en la materia) y compartir sus propias opiniones.
- En Mastodon, encontramos, además de contenido parecido al de Twitter, contenido más desenfadado y humorístico, como viñetas gráficas e historietas.

b) Actividades

- En Twitter, el contenido es principalmente de carácter profesional.
- Da difusión a actos y eventos relacionados con seguridad informática y ciberactivismo.

c) Relaciones

- En general, Mercè parece conectar con otros usuarios preocupados con temas de ética, privacidad y seguridad digital, y es crítica con los medios sociales “tradicionales” y las Fake News. Parece dar importancia a pertenecer a una comunidad digital, aunque muestra preocupación por temas de privacidad.

PERFIL DE MERCÈ

Mercè parece tener claro y fomentar el pertenecer a una comunidad (en este caso de ciberactivismo y próxima a comunidad hacker). Es vista como influyente más desde fuera de Twitter, gracias a libros como “Hackstory”, y por eso es vista como experta y persona de referencia (dentro y fuera de las redes) en esta temática.